

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗМЕНЕНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ УГЛЕВОДОВ.

Мамадиёрова Адолат Шухратовна

Ташкентский государственный медицинский университет

mamadiyorovaadolat@gmail.com

<https://orcid.org//0009-7289-1496>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17338147>

Аннотация. Клинические наблюдения показывают, что интенсивность кариеса нередко минимальна у лиц, не проводивших регулярный гигиенический уход за зубами и употребляющих большое количество углеводов. Таким образом, интенсивность кариозного процесса нельзя объяснить только воздействием на эмаль зубов неблагоприятных факторов полости рта. Ряд авторов указывает на важную роль резистентности зубов в патогенезе кариеса.

Ключевые слова. Быстроразлагаемые углеводы, заболевания твердых тканей зубов, процесс ассимиляции, лечебно-профилактические мероприятия, спектрофотометрический метод, флуориметрический метод, электрофорез, изоферментный анализ, статистический метод.

В настоящее время считается доказанной ведущая роль микрофлоры в этиологии кариеса зубов. Прием легкоферментируемых углеводов и плохая гигиена полости рта способствуют активному течению этого заболевания. Вместе с тем, клинические наблюдения показывают, что интенсивность кариеса нередко минимальна у лиц, не проводивших регулярный гигиенический уход за зубами и употребляющих большое количество углеводов. Таким образом, интенсивность кариозного процесса нельзя объяснить только воздействием на эмаль зубов неблагоприятных факторов полости рта. Ряд авторов указывает на важную роль резистентности зубов в патогенезе кариеса [2,5].

Мы полагаем, что резистентность зубов является тем мощным фактором, который определяет меру устойчивости эмали к влиянию неблагоприятных местных воздействий, создающих в полости рта кариесогенную ситуацию. Именно резистентностью зубной эмали определяется прогноз развития и течения кариеса у различных людей.

При подборе группы наблюдения исключались лица, имеющие поражения твердых тканей зубов некариозного происхождения, а также ортодонтическую патологию. В анамнезе не отмечено хронических заболеваний и приема каких-либо фармакологических препаратов.

Перед началом массивной местной углеводной нагрузки все эти люди были подвергнуты тщательному стоматологическому обследованию, которое велось по специально разработанной программе [5,8].

При стоматологическом обследовании использовались общепринятые методы (анамнез, осмотр, зондирование, при необходимости - рентгенографический контроль). Особое внимание уделялось исключению очагов деминерализации эмали, для обнаружения которых использовали 2% водный раствор метиленового синего [1]. Состояние пародонта оценивалось с помощью индекса ПМА в модификации Parma [20]. Кроме того, у всех обследуемых проводилось определение индексов гигиены полости

рта (ИГР-У) по методике Green, Vermillion [25], по методике Ю.А. Федорова и В.В. Володкиной [20] и индекса кариесогенности зубного налета по методике Hardwick, Manley [26] в модификации В.Б. Недосеко соавт. [15]. Определяли КОСРЭ-тест по методике Т.Л. Рединовой с соавт. [21].

Помимо состояния зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта исследовали состав и свойства ротовой жидкости и осадка, функциональную активность слюнных желез. Для изучения влияния ротовой жидкости как среды, окружающей зубы, на органы и ткани полости рта у обследованных в день начала эксперимента и в день его окончания (через 23 дня) забирали смешанную слюну. Забор слюны проводили во всех случаях только утром натощак [3,8].

Исследование слюны проводили в течение часа после забора. Слюна перед анализом центрифугировалась 30 минут со скоростью 8000 об/мин. при комнатной температуре. В над осадочной жидкости измеряли кальций, фосфор по методике В.К. Леонтьева [10], потенциометрически определяли pH, pNa, pK, pCa, с помощью ион селективных электродов на потенциометре ЭВ-74 и pH-метре ОП2/208/01. ванный зубной налет. Индекс гигиены по Green, Vermillion [25] составил $7,00 \pm 0,04$ балла в среднем по обследуемой группе кариесрезистентных лиц. Таким образом, характеризуя индекс гигиены полости рта (ИГР-У), можно констатировать достоверное повышение его значений на конечном этапе исследования по сравнению с исходными $2,07 \pm 0,13$ балла ($p < 0,001$). Показатели индекса гигиены по Ю.А. Федорову и В.В. Володкиной [20] также достоверно возросли: от $1,38 \pm 0,12$ до $4,03 \pm 0,10$ баллов ($p < 0,001$). Таким образом, индексы гигиены полости рта имеют достоверные различия между первым и 23-м днем исследования ($p < 0,001$). При определении кариесогенности налета, выяснилось, что значения изучаемого показателя увеличились по сравнению с исходным уровнем (до назначения углеводной нагрузки) и также имеют высокую степень достоверности различий [5,9].

Наибольшее количество налета локализовалось на вестибулярных поверхностях зубов, в пришеечной области и в межзубных промежутках, а на молярах верхних и нижней челюстей - и с оральных поверхностей. Цвет зубного налета варьировал от темно-желтого до коричневого. Плотный по своей консистенции, он воспринимался субъективно в виде шероховатой пленки. На 23-й день местной углеводной нагрузки у 7 человек отсутствовала кариесогенность назубного налета на всех группах зубов; в пяти случаях отмечалась слабо-положительная реакция на метиленовый красный на зубах переднего сектора, верхних премолярах и нижних молярах; а на нижних премолярах и верхних молярах - положительная. Лишь в двух случаях отмечалась положительная кариесогенность зубного налета на группе жевательных зубов (моляры, премоляры) верхних и нижней челюстей, слабо-положительная - на зубах передней группы нижней челюсти и отрицательная - на резцах и клыках верхних челюстей. Следует отметить, что до начала местной углеводной нагрузки отрицательная реакция налета на кариесогенность на всех группах зубов отмечалась у 10 человек из 15 обследуемых, у двух кариесогенность налета была слабо-положительной только на нижних молярах. Положительная реакция на кариесогенность (3 балла) была отмечена нами лишь в трех случаях [2,7].

Динамика основных показателей эмали зубов и пародонта в процессе массивной местной углеводной нагрузки и при отсутствии гигиенического ухода. Из полученных данных по кальцию и фосфору рассчитывался кальций-фосфорный коэффициент [5].

Количество осадка ротовой жидкости определяли весовым методом. При получении осадка ротовой жидкости органолептически оценивались его качественные характеристики: цвет, вязкость, запах. Для определения содержания кальция и фосфора, а также их соотношения (Ca/P коэффициент) осадок готовился и исследовался по методике В.Г. Широбоковой [22]. Утилизирующую активность осадка ротовой жидкости определяли по степени изменения pH в процессе инкубации осадка с 0,28 М раствором глюкозы при $t=37^{\circ}\text{C}$ в течение 3 часов. Деминерализующая способность осадка ротовой жидкости оценивалась нами по количеству кальция, извлеченного осадком из эмали интактного человеческого зуба, приготовленного по методике В.К. Леонтьева [10].

Нами исследовалась функциональная активность слюнных желез при создании контролируемой кариесогенной ситуации в полости рта лиц с высоким уровнем резистентности эмали. Был изучен ряд количественных и качественных параметров ротовой жидкости до и после стимуляции слюнных желез 4% раствором лимонной кислоты, наносимой на спинку языка в количестве 2-х капель [10]. О функциональной активности слюнных желез судили по количеству выделенной слюны до и после стимуляции, скорости секреции, по изменению содержания кальция, фосфора, их соотношения (Ca/P), pH, активных концентраций электролитов (Na, K).

Таким образом, планируя исследование, мы сочли необходимым рассмотреть некоторые показатели эмали зубов и ротовой жидкости, которые могли бы измениться при массивной местной углеводной нагрузке и обусловить развитие кариозного процесса.

Результаты исследования и их обсуждение. При массивной местной углеводной нагрузке (ежедневные девятикратные полоскания полости рта 50% раствором сахарозы и исключение гигиенического ухода) со стороны зубов и слизистой оболочки полости рта наблюдались следующие изменения. Субъективно все обследуемые отмечали на 3-4 сутки после начала полоскания вязкость слюны, сухость во рту, чувство жжения в слизистой оболочке полости рта и языка. Появилось постоянное чувство жажды. К концу первой недели у многих снизился аппетит, временно исчезла ориентация во вкусовых ощущениях.

К моменту окончания массивной местной углеводной нагрузки (на 23-й день) у 15-ти обследуемых на зубах всех функционально ориентированных групп появился массивный, захватывающий почти 3/4 коронки зуба, пигментированный. Изучаемые показатели значений изучаемых показателей до и после создания кариесогенной ситуации

После чего эмаль была повторно окрашена 2% водным раствором метиленового синего, тщательно осмотрена и определен индекс КПУ. Важно отметить, что величина данного индекса в группе кариесрезистентных лиц после отмены углеводной нагрузки не изменилась и была равна нулю, как и перед ее началом. Следовательно, при создании в полости рта условий, благоприятных для развития кариеса, эмаль зубов кариесрезистентных лиц оказалась устойчивой к неблагоприятным факторам среды и реализации кариеса не произошло.

В ходе проведения данного исследования нами было изучено влияние местных неблагоприятных факторов на состояние пародонта и слизистой оболочки полости рта.

В качестве местных неблагоприятных факторов изучен эффект отсутствия гигиены полости рта по классической методике Fehretal (1970) с применением местной углеводной нагрузки раствором сахарозы 50%-ной концентрации. У всех обследуемых, переставших чистить зубы и полоскавших рот раствором сахарозы, появилась отечность и гиперемия десневых сосочков, то есть симптомы катарального гингивита. При легком зондировании маргинальной и папиллярной десны возникало кровотечение, которое можно оценить в 3-4 балла по индексу кровоточивости. Достоверно увеличились значения индекса ПМА[4,8].

После окончания массивной местной углеводной нагрузки показатели этого индекса были равны $92,79 \pm 1,46\%$ при исходных $20,95 \pm 2,94\%$ ($p < 0,001$).

Таким образом, отсутствие гигиены и массивная местная углеводная нагрузка не привели к реализации кариеса у кариесрезистентных лиц. Однако предыдущими исследованиями было установлено, что при аналогичных условиях у кариесподверженных лиц наблюдается прирост новых кариозных полостей [15]. Следовательно, можно предположить, что данный факт обусловлен не силой воздействия неблагоприятных факторов полости рта, а свойствами эмали и ротовой жидкости обследуемых.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Аксамит Л. А. Диагностика начальной стадии деминерализации эмали методом окрашивания// Результаты клинических и экспериментальных исследований.- М.,1973,-С.4-5.
2. Авдусенко П.А. Разработка экспресс-методов оценки резистентности эмали, их применение в стоматологической диспансеризации: Автореф.дис... канд.мед.наук/ Киев.мед.ин-т им.А.А. Богомольца - Киев, 1990.-18с.
3. Зубцов В.А, Подорожная Р.П. Влияние сахарозной диеты на активность ферментов и содержание метаболитов углеводного обмена в слюне крыс разного возраста// Вопросы питания,-1979,- № 2,- С.47-49.
4. Иванова Г.Г. Методические подходы к определению резистентности эмали зубов к кариесу у детского населения// Вопросы диагностики, профилактики и реабилитации в работе врача-клинициста. - Материалы 2-ой региональной научно-практической конференции "Вопросы медицинской профилактики и здоровье человека в Сибири".- Омск,1993.-Т.2-С.55-57.
5. Клиническая оценка скорости реминерализации эмали зубов (КОСРЭ-тест): Методические рекомендации (Г.Д. Овруцкий, В.К. Леонтьев, Т.Л. Рединова и др.)- М.,1988.-9 с.
6. Коваленко Л.И. Изучение зависимости возникновения кариеса и гингивита от гигиенического состояния полости рта у школьников// Стоматология. - Киев,1985.- С.66-68.
7. Куторгин Г.Д. Особенности образования зубного налета на интактных и пораженных кариесом зубах// Актуальные вопросы стоматологии. Межвузовский сб. Науч. Тр.-Чита, 1991. - С.48-49.

8. Круглова Л.Н., Недосеко В.Б. О механизме влияния мягкого зубного налета на накопление сахарозы зубами в условиях полости рта// Стоматология,- 1988.-Т.67, № 2, С.7-8.
9. Каракашов А., Вичев Е. Микрометоды в клинической лаборатории,- София, 1968,- С. 146-147.
10. Леонтьев В.К., Петрович Ю.А. Биохимические методы исследования в клинической и экспериментальной стоматологии. - Омск, 1976. - 93 с.
11. Леонтьев В.К. Кариес и процессы минерализации: Дис.... д-ра мед.наук. - М.,1978. -541 с.
12. Леонтьев В.К., Широбокова В.Г., Сунцов В.Г. Характеристика нерастворимого осадка слюны кариесрезистентных лиц и лиц с различной степенью поражения кариесом// Тр. стоматологов Литов.ССР. - 1973.- т.6,- С.54-55.
13. Леонтьев В.К., Карницкий В.И., Бокая В.Г. Растворяющая способность смешанной слюны и ее компоненты у людей без кариеса и с множественным кариесом зубов// Стоматология -1981.- т.60, № 2 - С. 42-44.
14. Левицкий А.П., Мизина И.К. Зубной налет.- Киев, Здоров я,-1987,-80 с.
15. Недосеко В.Б. Резистентность зубов в проблеме кариеса:Дис. ...д-рамед.наук.- Омск,1987.-541 с.
16. Недосеко В.Б., Соколинская Е.Г., Гарбер О.Г. Обоснование объема и содержания профилактических мероприятий при кариесе у лиц с различным уровнем резистентности зубов// Проблемы социальной гигиены и организации здравоохранения. - Новокузнецк, 1991. - С.67-68.
17. Овруцкий Г.Д., Водолацкий М.П., Водолацкая А.М. Прогнозирование и донозологическая диагностика кариеса зубов,- Ставрополь. Кн. изд-ва, 1990. - 96 с.